

COĞRAFIYA DƏRSLƏRİNDƏ MÜŞAHİDƏ, KOMPLEKS ÇÖL TƏCRÜBƏLƏRİNİN KEÇİRİLMƏSİ METODİKASININ NƏZƏRİ VƏ PRAKTİK ƏHƏMİYYƏTİ

SEYİDOVA ELNARƏ YASİN QIZI

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti “Coğrafiya”
kafedrası, dosent, Naxçıvan, Azərbaycan

HACIYEV SAHİB ƏSGƏR OĞLU

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti “Coğrafiya”
kafedrası, dosent, Naxçıvan, Azərbaycan

ƏHMƏDOVA NURTAC M.QASIM QIZI

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti “Coğrafiya”
kafedrası, Magistr, Naxçıvan, Azərbaycan

***Xülasə.** Məqalədə mövzunun aktuallığı, məqsədi, vəzifələri və “Coğrafiya dərslərində ekskursiya, müşahidə, kompleks çöl təcrübələrinin keçirilməsi metodikasının nəzəri və praktik əhəmiyyəti” nin şagirdlərin dünya görüşünün formalaşmasında hansı müsbət nəticələrin əldə olunması haqqında ətraflı məlumat verilir.*

Mövzunun əsas hissəsində “Coğrafiya dərslərində çöl təcrübələrinin keçirilməsi metodikasının nəzəri və praktik əhəmiyyəti” haqqında məlumat verərək, müşahidə və təcrübələr əsasında şagirdlərin ərazinin təbii-iqtisadi və sosial komponentlərini öyrənmək üçün tədqiqatçılara rəhbər tərəfindən nümunə üçün bir neçə verilən tapşırıqların və tərtib olunan planlar haqqında məlumatlar verilir.

Nəticədə coğrafiya dərslərində məktəbdənkənar kompleks çöl təcrübələrinin keçirilməsi şagirdlərdə öyrənilən nəzəri biliklərin praktikada istifadə etməsinə, əmək vərdişlərinin və bacarıqlarının yaranmasına, kollektivçilik prinsipi üzrə bir vətəndaş kimi həyata hazırlanmasına zərurət kimi şərait yaradır.

***Açar sözlər:** Coğrafi amillər, eko-coğrafiya, fiziki, iqtisadi, sosial, şərait*

THE THEORETICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF OBSERVATION AND THE METHODOLOGY OF CONDUCTING COMPLEX FIELD PRACTICES IN GEOGRAPHY LESSONS

ELNARA YASİN QIZI SEYİDOVA

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan State
University, Department of Geography, Associate Professor, Nakhchivan, Azerbaijan

SAHİB ASGAR OGLU HAJİYEV

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan State
University, Department of Geography, Associate Professor, Nakhchivan, Azerbaijan

AHMADOVA NURTAC

daughter of M. Gasim. Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan,
Nakhchivan State University, Department of Geography, Master’s student, Nakhchivan, Azerbaijan

***Abstract.** The article provides detailed information about the relevance, purpose, and objectives of the topic, as well as the positive outcomes of “The theoretical and practical significance of excursions, observation, and conducting complex field practices in geography lessons” in shaping students’ worldview.*

In the main part of the topic, information is given about “The theoretical and practical significance of conducting field practices in geography lessons.” Based on observations and practical activities, examples of several tasks assigned by the instructor and plans developed for researchers to study the natural–economic and social components of the area are presented.

As a result, conducting extracurricular complex field practices in geography lessons creates conditions that enable students to apply the theoretical knowledge they have learned in practice, develop work habits and skills, and prepare for life as citizens in accordance with the principle of collectivity.

Keywords: *Geographical factors, eco-geography, physical, economic, social, environment*

Aktuallıq. Müasir dövrdə gənc müəllim siyasətini həyata keçirmək üçün məktəblərdə kompleks çöl-tədqiqatı təcrübələrinin keirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Gələcəyin fənn müəllimləri şagirdini müşahidəçiyə, tədqiqatçıya çevirmək üçün özləri bu sahədə peşəkar bacarığa malik olmalıdırlar. Təcrübəçilər çöl şəraitində coğrafi obyektləri seçməyi, məqsədə müvafiq tədqiqat aparmağı, coğrafi təsvir verməyi, mənimsədiyi nəzəri bilikləri möhkəmləndirməyi, qazandıqları bacarıqları təfəkkürün vərdişinə çevirməyi həyata keçirirlər. [1, 2, 4, 8].

Şagird biliyinin artırılması üçün müəllimin istifadə etdiyi üsullardan biridə təbiətdəki hadisə və proseslər üzərində müşahidə və təcrübələrin aparılmasıdır. Coğrafiya dərslərində müəllim daha şox şagirdin təbiətdəki hadisə və obyektlər üzərində apardığı müşahidələrdən əldə etdiyi biliklərə istinad etməlidir. Ancaq sinifdə elə şagirdlər olur ki, onlar heç şəhərdən kənara çıxmayıblar, çıxsalarda təbiətdə baş verən hadisə və proseslərə biganə qalıblar. Onda belə uşaqlarla işləmək çox çətin olacaqdır. Ancaq ətrafi yaxşı bilən dağa, dərəyə, təpəyə və s. yaxşı bələd olan şagird, nəinki gördüyü hadisələri, hətta belə görmədiyi hadisələri çox tez qavrayacaqdır. Deməli fiziki coğrafiyanı yaxşı bilməkdən ötərən bütün şagirdlər üçün təbiətdəki obyektlər və hadisələr üzərində müşahidələr aparılması zəruridir [3].

Təcrübəçilər nəzəri cəhətdən kompleks çöl tədqiqatının metodikasını mənimsəyərək, müəyyən edilmiş yeni təbii komplekslərin haqqında lazımı məlumatlar toplamaq və zaman keçdikcə praktik cəhətdən ərazi antropogen təsirə məruz qaldıqca araşdırmalar aparsınlar. Eyni zamanda seçilmiş morfoloji vahidləri sistemləşdirərək tipləşdirsinlər və landşaft xəritəsinin yeni variantını tərtib etsinlər.

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Coğrafiya dərslərində kompleks çöl-tədqiqatı təcrübəsinin məqsədi ondan ibarətdir ki, şagirdlər kompleks tədqiqat işlərinin mahiyyətini dərk etmək, fiziki, iqtisadi və sosial coğrafi bilikləri ayrılıqda və kompleks öyrənilməsinin əhəmiyyətini mənimsəmək və təbii komponentlərin asılılıqların arasındakı qanunauyğunluqları aşkar etməyi bacarmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda şagirdlər coğrafi obyektləri müşahidə etməyi, müxtəlif elmi metodları tətbiq etməklə, lazım olan informasiyanı öyrənib həyata keçirmək və hər bir obyektə sual verməklə anlaşıra, səbəb-nəticə əlaqələri nöqtəyi-nəzərdən araşdırma apara bilmək və diyarşünaslıq prinsiplərini həyata keçirmək qabiliyyətinə malik olsunlar. Elmi ədəbiyyatlarda oxuduqları nəzəri coğrafi məlumatların canlı şəkildə təzahürünü qavraya bilsinlər və ya zamana uyğun dəyişikliyə uğramasının coğrafi təsvirini versinlər.

Material və metodika. Mövzu yerinə yetirilərkən müstəqillik dövründə ölkəmizdə təhsil haqqında qəbul olunan Yeni islahatlar və Dövlət Proqramına uyğun olaraq uzun müddətli perspektiv planların müddəalarından, coğrafiya dərslərində məktəbdənkənar çöl təcrübələrinin aparılması aid ədəbiyyat, çöl və xəritə materialları toplanmışdır [3, s. 13-19; 5, s. 22-31; 6, 7].

Mövzu işlənərkən tarixin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində xarici ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və Naxçıvan MR-də coğrafiyanın tədrisi metodikasına aid tədqiqat aparan alimlərin monoqrafiya, metodik vəsait, xəritə materialları və müasir tələblərə cavab verən iş təcrübələrindən istifadə olunmuşdur (O.Alxasov 2013, s. A.Bibik 1998, s 365-376).

Tədqiqat işi 3 mərhələdə yerinə yetirilmişdir.

1. Kameral hazırlıq-ədəbiyyat və xəritə materiallarının toplanması.
2. Toplanmış materialların təhlili.

3. yekunlaşdırıcı-mövzunun hazırlanması və təhfil verilməsi

Təcrübəli pedaqoqlar təlim prosesinə belə tərif verir; təlim prosesi müəllim və onun rəhbərlik etdiyi şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminin şüurlu və möhkəm surətdə mənimsənilməsinə yönəldilmiş ardıcıl əməliyyatlarının məcmuyudur; həmin əməliyyatların gedişində şagirdlərdə idraki qüvvələrin inkişafı, zəhin və fiziki əmək mədəniyyəti elementlərinin mənimsənilməsi şagirdlərin kommunist dünyagoruşu və davranışının formalaşması həyata keçirilir (M. Verdiyeva və başqaları, 2012, s. 12-25).

Təhlil və müzakirə. Tədqiqatçılar ekskursiyaya və kompleks çöl təcrübələrinə getməzdən əvvəl müəllim şagirdlər görəcəkləri işləri məktəb həyatında məşq etdirməlidir ki, onlar çöl şəraitində çətinlik çəkməsinlər. Müəllim eyni zamanda təcrübəçilərin çöl şəraitinə uyğun geyim və qida məmullatlarının və təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etmələri haqqında da ətraflı məlumatlar verməlidir.

Ekskursiyaya müddətində kompleks çöl-tədqiqatları aparən təcrübəçilərin işləri aşağıdakılarla şərtlənir.

Ekskursiyada kompleks çöl-tədqiqatlarının təşkili zamanı gediləcək ərazidə təcrübəçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədqiqat rəhbəri tərəfindən "Təhlükəsizlik qaydaları" tərtib edilir və marşuruta getməmişdən əvvəl təcrübəçilərə təqdim edilir. Təcrübəçilər "Təhlükəsizlik qaydaları" ilə tanış olurlar və siyahı üzrə imza edərək qaydalara birmənalı olaraq əməl edəcəklərini təsdiq edirlər [3, s. 13-19; 5, s. 222-311]. "Təhlükəsizlik qaydaları" müxtəlif ərazilər və ya coğrafi obyektlər-məkanlar üzrə fərqli xarakterə malik olur:

Tədqiqatın ardıcillıq lazımı səviyyədə həyata keçirmək

-Elmi-coğrafi nəticələri düzgün müəyyən etmək;

-Fiziki və iqtisadi, sosial elmi-coğrafi bilikləri fərqləndirmək və aralarındakı qanunauyğunluğu, əlaqələri müəyyən etmək;

-Əldə edilmiş materiallara əsasən elmi-coğrafi informasiya birindən uita mətnini tərtib etmək.

Kompleks çöl-tədqiqat zamanı tədqiqat

-Tədqiqat görülməyə işinin is prosesinin planlaşdırılmasını həyata keçirilmək; rəhbərinin mexanizmini vəzifələri: yəni mükəmməl-istifadə etməklə olunacaq yanaşı, avadanlıqları təcrübəçilərə vasitələri, öyrətmək; cihazları tanımaq və iş prosesində istifadə etməyi bacarmaq;

-Marşurut üzrə hərəkət etməyi bacarmaq və daxilində çöl tədqiqatçıları görəcəyi şəraitində işi kiçik müəyyən tədqiqatçılarda qruplara bölmək; rəhbərlik etməyi bacarmaq və hər kəsin qrupda lazım olan anda tədqiqatçılara elmi-praktiki məsləhət vermək;

-işin səmərəli aparılmasına, vaxtında yerinə yetirilməsinə rəhbərlik etmək;

-iş prosesində səhv istiqamətə yönələn tədqiqatçıları düzgün sıraya yönəltmək;

-Tədqiqatçıların tam təhlükəsizliyinə şəraiti təminatmaq;

-Qrupların tapşırığına əsasən əvvəlcədən qiymət meyarlarının seçilməsi və təcrübəçilərin məlumatlandırılmasını həyata keçirmək;

-Qrupun və ya tədqiqatçının hər birinin işin icrasına əsasən yazdığı öyrətmək; hesabatların alınması və qiymətləndirmə. Muzeyin yerləşdiyi bölgə üçün elmi-mədəni əhəmiyyəti;

-Muzeyin nəzdində fəaliyyət göstərən dərnəklər varmı, varsa onlar haqqında informasiya;

-Muzeyin rəy kitabı, ordakı rəylərin məzmunu və müəllifləri;

-Gələcək perspektivləri.

Məqalədə imkanımız daxilində kompleks çöl təcrübələrində ərazinin təbii-iqtisadi və sosial komponentlərini öyrənmək üçün təcrübəyə ketməmişdən əvvəl tədqiqatçılara rəhbər tərəfindən nümunə üçün bir neçə verilən tapşırıqların və tərtib olunan planlar haqqında məlumatlar verilir.

Məktəb coğrafiya dərslərində müşahidə və təcrübələrin keçirilməsi zamanı şagirdlər müəllim tərəfindən qruplara bölünür və təbii, iqtisadi, sosial obyektlərin öyrənilməsi üçün tapşırıqlar verilir.

1-cü qrup. Tapşırıq:-Meteoroloji stansiyanın şöbələrini və hər bir şöbəsinin təyinatını araşdırın!

Plan:

Stansiyanın neçə şöbəsinin olduğunu araşdırın. Hər şöbə necə adlanır və neçə əməkdaşın işlədiyini öyrənin.

-Hər bir şöbədə hansı cihazlar yerləşdirildiyini və təyinatını aşdırın. Müşahidələrin göstəricilərinin sutka (ay) ərzində neçə dəfə qeyd Edildiyini və necə yazıldığını öyrənin.

-Nəticələrin statistic şəklə salınmasının necə baş verdiyini öyrənin (avtomatıdır, yoxsa cədvəllər, qrafiklər, diaqramlar çəkilir).

2-cü qrup. Tapşırıq:-Meteroloji stansiyanın zond buraxma prosesini və alınmış meteroloji məlumatların hansı mərkəzə ötürülməsini araşdırın!

Plan:

-Stansiya gün və ya ay ərzində atmosferə zondun buraxıldığını araşdırın.

-Zond günün hansı vaxtı buraxıldığını və nə kimi cihazlarla təchiz edildiyini öyrənin.

-Zondun məlumatları yerdə hansı cihazlar vasitəsiilə qeyd edilidiyini araşdırın.

-Azərbaycan öz kosmik raketini vasitəsiilə havanı müşahidə edə bilirmi və stansiyalar bu məlumatı necə əldə edibildiyini öyrənin.

-Zonddakı cihazlar hansı hündürlükdə və nə kimi məlumatları, nə vaxta stansiyaya ötürə bildiyini öyrənin. Zond atmosferdə nə qədər hündürlüyə qalxa bilir və necə materialdan hazırlanıb, Azərbaycanda istehsal olunurmu, yoxsa xaricdən alındığını öyrənin. ölçülməsini təyinedən proqramların vasitəsiilədə ölçməişləri aparıla bilər.);

3-cü qrup. Tapşırıq:-Meteroloji stansiyanın məlumatlarının statistik şəklə salınmasını və iqlim xəritəsinin tərtibi məsələlərini araşdırın!

Plan:

-Stansiyada müşahidələrin göstəriciləri hansı əməkdaşlar tərəfindən statistic şəklə salındığını öyrənin.

-Statistik şəklə salınma prosesinin naxtlaraparıldığın dəqiqləşdirin.

-Statistik şəklə salınma prosesinin necə edildiyini (qrafik, diaqram və ya cədvəl) avtomatik və ya əllə aparıldığını öyrənin.

-Bütün göstəricilər statistic şəklə salındıqdan sonra mərkəzə necə ötürüldüyünü öyrənin.

-iqlim xəritəsinin hansı proqram vasitəsiilə həyata keçirildiyini öyrənin.

4-cü qrup. Tapşırıq: Naxçıvandan çıxandan Zəngəzur Milli parkına qədər

olan ərazinin təsvirini verin!

Plan:

-Müntəzəm olaraq hansı istiqamətdə hərəkət etdiyinizi təyin edərək qeyd edin (kompasın köməyiilə və ya günəşə görə)!

-Yolda istiqamət dəyişdikcə məsafəni qeyd edin (məsafəni sürücüdən soruşa bilərsiniz, maşının sürət ölçən cihazının köməyiilə öyrənə bilərsiniz)!

-Yolun hər iki tərəfinin relyefinin necə dəyişdiyini təsvir edin! Yol boyu bitki örtüyünün təsvirini verin (təbii və ya süni bitki örtüyüdür, tərkibi hansı bitkilərdən ibarətdir)!

-Yol boyu ərazinin necə məskunlaşdığını təsvir edin! (Yolun hansı tərəfində, kənd, qəsəbə, fərdi yaşayış sahəsi, müəssisə, məsafəni göstərmək şərtiilə). şərtiilə əhəti yenidən təyin edərək qeyd edirlər.

Çatdıqları məhəldə lazım gələndə zaman cəhət və məsafələr təyin edilir. Bütün coğrafi tədqiqatlar xəritəilə başlayıb yeni xəritənin tərtib edilməsi ilə bitir. Bu səbəbdən tədqiqatçı təcrübəçilər əvvəlcə (ən az bir gün öncədən) gedəcəklər ərazi haqqında cameral müşahidə aparırlar, bu zaman elmi ədəbiyyatlardakı və xəritələrdəki coğrafi informasiya nəzərdən keçirilir, lazım olan məlumatlar qeyd edilir.

Tədqiqat bitdikdən sonra yeni xəritə tərtib edilir. Çünki zaman keçdikcə yeniliklər yaranır deyə, visual müşahidə zamanı əvvəlki xəritənin informasiyalarına yeniləri əlavə olur və ya bəzi obyektlər ləğv edilir. Bu səbəbdən yeni xəritənin çəkilməsi zərurəti meydana gəlir. Xəritələr çəkərkən tədqiqatçılar müxtəlif kartoqrafik proyeksiyalardan istifadə edilir.

Eyni zamanda şagirdlərə ərazinin təbii-iqtisadi və sosial komponentlərini öyrənmək üçün tapşırıqlar verildikdən sonra tədqiqat zamanı görülməli işlərin planı təcrübə rəhbəri tərəfindən verilir.

I. Tarixi-təbiət və ölkəmiz üçün önəmli olan diyarşünaslıq materiallarının tədqiqi zamanı.

Məsələn, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin və xalqımızın azadlığı uğurunda mübarizə aparan qəhrəman şəhidlərimizin təşkil olunduğu muzeylərinə, məzarlarına, tarixi-təbiət abidələrinə ekskursiya etmək:

Təcrübəçilərin əməl edəcəkləri "Təhlükəsizlik qaydaları":

-Muzeylərə, məzarlara, tarixi-təbiət abidələrə daxil olaraqən mütləq sizə deyilən daxili qaydalara əməl edin!

-Əgər ekskursavod sizə lazım deyilsə, muzeydə sərbəst tədqiqat aparırsınızsa, çalışın heç bir eksponata əllə toxunmayın!

-Eksponatların yanından keçərkən, şəkil və ya video çəkərkən icazə alın və ehtiyatlı davranın

Şagirdlərin Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin və xalqımızın azadlığı uğurunda mübarizə aparan qəhrəman şəhidlərimizin məzarlarına ekskursiyaya gedərək, rəhbər tərəfindən ətraflı məlumatlar əldə edirlər (Şəkil 1, 2).

Şəkil 1. Şagirdlərin Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin məzarını yad etməsi

Şəkil 2. Şagirdlərin şəhidlərimizin məzarını yad etməsi

II. Relyefin tədqiqi zamanı.

Coğrafiya dərslərində universitet tələbələri və məktəb şagirdləri ekskursiya müddətində tədqiqatın öyrənilmə səviyyəsindən asılı olaraq rəhbər tərəfindən verilən plana uyğun relyefin komponentlərini müxtəlif istiqamətlərdə təsərrüfat əhəmiyyətini öyrənirlər (Şəkil 3, 4).

Şəkil 3. Şagirdlərin ekskursiya müddəti Naxçıvan MR-in alçaq dağlıq zonasında relyef quruluşunun tədqiqi

-Təcrübəçilərin əmələdəcəkləri "Təhlükəsizlik qaydaları":

-Relyef xarakterinə görə olduqca müxtəlif və mürəkkəb olur. Xarakterindən asılı olaraq gedəcəyiniz əraziyə uyğun geyinin!

-Əgər relief dağlıq olarsa, səhhətinizdə yüksəkliklə əlaqədar problemləriniz varsa, mütləq həkimə müraciət edin və ya ciddi vəziyyətlərdə getməkdən imtina edin, tədqiqat rəhbərini bu barədə məlumatlandırın!

-Qayalıq, daşlıq, sərt aşırımlar, uçqunlar, sürüşmə zonaları və s. olan ərazilərdə xüsusi olaraq diqqətli olun. Özünüzlə götürdüyünüz iplə bir-birə bağlanın ki, sürüşən yoldaşınızı xilas edə bilmək imkanınız olsun.

-Əgər hündürlüyə qalxarkən ürəyinizdə ağrı və nəfəsinizdə daralma hiss edirsinizsə, tədqiqat rəhbərinə deyin və dayanın. Dərindən asta-asta nəfəs alın, o vaxtaqədər ki, ağrılarımız ötsün və nəfəs almanız normala dönsün. (Belə vəziyyət yüksəkliyə qalxdıqca atmosfer təzyiqinin dəyişməsindən asılı olur. Siz dayanıb asta-asta dərindən nəfəs aldıqca, daxili təzyiqiniz atmosfer təzyiqinə uyğunlaşır).

-Yuxarı qalxdıqca temperatur aşağı düşdüyündən götürdüyünüz isti geyimdən istifadə edin ki, xəstələnməyəsiz.

Şəkil 4. Şagirdlərin Naxçıvan şəhərində yerləşən Bioresurslar İnstitutunun nəzdində olan “Nəbatət” bağını ekskursiya etməsi

III. Sənaye sahələrinin tədqiqi zamanı

- Təcrübəçilər nələrlə edəcəkləri "Təhlükəsizlik qaydaları"
- Sanaye müəssisələrində tədqiqat apararkən, mütləq sizə bələdçilik edən mütəxəssisin dediyi qaydalara bir mənalı olaraq əməl edin!
- Bələdçidən-mütəxəssisdən ayrılmayın, lazım olmayan ərazilərə girməyin!
- İstehsal prosesini izləyərkən işçilərin iş prosesinə mane olmayın və suallarınız olarsa, bələdçiyə müraciət edin!
- Şəkil və ya video çəkmək istəsəniz bələdçidən icazə istəyin!
- Zavod və ya fabriklərdə siz xüsusi geyim verildisə, etiraz etmədən istifadə edin! Bu sizin və içəridəkilər üçün təhlükəsizliyi təminatı deməkdir.

Coğrafiya dərslərində universitet tələbələri və məktəb şagirdləri ekskursiya müddətində tədqiqatın öyrənilmə səviyyəsindən asılı olaraq rəhbər tərəfindən verilən plana uyğun sənaye müəssisələrinin ölkəmizin idqisadiyyatında nə kimi rol oynamaları haqqında məlumat əldə edirlər (Şəkil 5, 6).

Şəkil 5. APU-nun coğrafiya ixtisası tələbələrinin “Azərbaycan İES” MMC-yə ekskursiya etməsi

Şəkil 6. APU-nun coğrafiya ixtisası tələbələrinin “Azərbaycan İES” MMC-yə ekskursiya zamanı məlumatlandırılması

Ekskursiya müddətində aparılmış müşahidə və təcrübələrin sonunda rəhbər tərəfindən tələbə və şagirdlərdən hesabatlar alınaraq, yoxlanılaraq qiymətləndirmək lazımdır.

Nəticə

Apardığımız tədqiqat işində ilk növbədə şagirdlərdə dərin və möhkəm biliklərin (anlayışlar və təsəvvürlərin, faktların, qanunauyğunluqların və s.) və tədris işi priyomlarının (üsullarının) qazanılması şagirdlərin həmin priyomlarla kompleks çöl təcrübələrinin həyata keçirilməsi ilə daha da möhkəmləndirilməsi ilə müəyyən oluna bilər.

Eyni zamanda tədqiqat işində nəzəri cəhətdən coğrafiya elminə yaxın olan fənnilərin, xüsusi pedaqogika və psixologiyanın üsullarından istifadə etməklə, şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminin formalaşmasını öyrənir və sərbəst fikirlər söyləməyi bacarır və tədrisi metodikasının təlim metodları vasitəsilə şagirdlərin zehni inkişafını təmin edilməsi məsələlər müəyyənləşdirilir.

Yuxarıda qeyd olunanlarla bərabər coğrafiyanın tədrisi metodikasının təlim metodları vasitəsilə tərbiəedici təlim prinsipindən istifadə etməklə, əvvəlki yeniliklərlə eyni zamanda kollektivçilik, vətənə məhəbbət əqidələrinin, dünyagorüşünün, əxlaqının, davranış vərdişlərinin və s. formalaşmasında öz ifadəsini tapır.

Təcrübəçilər nəzəri cəhətdən kompleks çöl tədqiqatının metodikasını mənimsəyərək, müəyyən edilmiş yeni təbii-iqtisadi və sosial komplekslər haqqında lazımı məlumatlar toplamaq üçün rəhbər tərəfindən verilən tapşırıq və planlardan istifadə edirlər.

ƏDƏBİYYATLAR

1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu. Bakı şəhəri. 19 iyun 2009 il.
2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tədris planları, 2010, 2011, 2012, 2013-cü illər
3. Alxasov O. Coğrafiyanın tədrisi metodikası, Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, 2013.
4. Həsənov Ə. M. Pedaqoji ustalığa aparan yol. Mürtəcim nəşr. Bakı, 2014, 79 səh.
5. Orta məktəblərdə coğrafiya təliminin metodikası, A.J.Bibik və başqalarının redaktəsi ilə (məktəbin metodika kitabxanası), "Maarif nəşriyyatı", Bakı, 1978, 424 səh.
6. Verdiyeva M.İ. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyasının tədrisində praktik və müstəqil işlərin aparılması, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, "İsmail" nəş. Bakı, 2002, 38 səh.
7. M.İ.Verdiyeva və başqaları, Kompleks çöl-tədqiqat təcrübəsi. Bakı, 2024. 40 səh.
8. Orucəliyev N. B. Pedaqoji ustalığın əsasları. Nurlan nəşriyyatı Bakı.2005.